

KO‘P VAZNLI BOG‘LANGAN RADIAL BAZISLI NEYRON TO‘RI MODELI VA UNING TADBIQI

Qabul Xudaybergenov

Toshkent Davlat texnika universiteti

DSc mustaqil izlanuvchisi.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

PhD, dotsent v.b.

q.xudaybergenov@kiut.uz

Annotatsiya. So‘nggi yillardagi kognitiv neyrobiologiya tadqiqotlari biologik neyronlar o‘zaro bir nechta neurotransmitter kanallari orqali ta’sirlashishini aniqladi: bir neyron bir vaqtning o‘zida turli neurotransmitterlarni ajratib, ularning har biri o‘ziga xos funksiyani bajaradi. Mazkur yondashuvga asoslanib, maqolada radial bazisli neyron to‘ri modelining yangi turi taklif etilgan. Modelda ikki neyron orasidagi bog‘lanish yagona qiymat bilan emas, qiymatlar to‘plami, ya’ni ko‘p vaznli bog‘lanishlar bilan ifodalanadi; har bir aloqa muayyan neurotransmitter turini modellashtiradi. Bunday tuzilma modelni haqiqiy biologik neyron tizimlariga yanada yaqinlashtiradi. Machine Learning Repository ma’lumotlar to‘plamlarida o‘tkazilgan hisoblash eksperimentlari ko‘p vaznli bog‘lanishlarga ega radial bazisli neyron to‘ri an’anaviy neyron to‘rlariga nisbatan samaradorlikni oshirishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: radial bazis funksiyasi, radial bazisli neyron to‘ri, neurotransmitter, vazn, yashirin qatlam, tasniflash

Kirish

Sun‘iy neyron to‘rlari (SNT) kognitiv fan tadqiqotchilari tomonidan ilgari surilganidek, bosh miya korteksida neyronlarning tashkil etilish tamoyillariga asoslangan holda ishlab chiqilishi keng e’tirof etilgan [1]. SNT modellarining aksariyati, masalan, transformer to‘rlar [2], graf konvolyutsion neyron to‘rlari [3], chuqur Boltsman mashinalari [4], konvolyutsion neyron to‘rlari [5], noravshan mantiqqa asoslangan xulosa chiqarish tizimlari [12-14,17], ko‘p qatlamli perseptronlar (MLP) [19-21], chuqur ishonch to‘rlari [22] va avtokoderlar [6] sensor ma’lumotlardagi murakkab qonuniyatlarni aniqlashda samarali ekanligini isbotlagan. Ushbu modellar sun‘iy intellekt masalalarida, jumladan, tasvirlarda obyektlarni tanib olish [7,18], nutqni tanib olish [8] hamda tabiiy tilni tushunish [9] kabi yo‘nalishlarda keng qo‘llaniladi.

Ammo, ushbu barcha SNT modellarida ikki neyron orasidagi signal uzatish jarayoni ma’lum bir vazn koeffitsientiga ega yagona bog‘lanishga asoslanadi. Matematik jihatdan, i -chiqish signali qiymati bog‘lovchi vazn $w_{i,j}$ ga ko‘paytirilgandan keyin, ushbu qiymatni faollashtirish, ya’ni qayta ishlash uchun muayyan noxiziqli faollashtirish funksiyasi qo‘llaniladi. Keyingi qatlamlardagi, masalan, j -neyroni

ushbu hosil qilingan qiymatni kirish qiymati sifatida qabul qiladi va mazkur amallar modelning umumiy chiqish natijasigacha, ya’ni tasniflash yoki regressiya masalasining yakuniy natijaga erishguncha davom etadi.

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy neyrobiologiya sohasidagi tadqiqotlar [10,11] biologik neyronlar o‘rtasidagi signal uzatish jarayoni neurotransmitterlar deb ataluvchi kimyoviy mediatorlar vositasida amalga oshirilishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Xususan, ushbu kimyoviy moddalar presinaptik terminal sohalarda hosil bo‘ladi va sinaptik yoriq orqali keyingi neyronning retseptor zonalariga yetib boradi, bu esa neyronlararo axborot almashinuvining asosiy mexanizmini tashkil etadi. Neyrokimyoviy klassifikatsiyaga muvofiq, an’anaviy neurotransmitterlar molekulyar tuzilishi va funksional xususiyatlariga ko‘ra ikkita asosiy toifaga ajratiladi: kichik molekulyar neurotransmitterlar va neuropeptidlar [23]. Birinchi toifaga glutamat, atsetilxolin, GABA va monoamin guruhiga mansub turli xil kichik organik birikmalar kiradi, ular tezkor sinaptik uzatishni ta’minlaydi. Neuropeptidlar esa, o‘z navbatida, uch yoki undan ortiq aminokislota qoldiqlaridan tashkil topgan murakkab polimer tuzilmalar bo‘lib, kichik molekulyar

transmitterlarga nisbatan sezilarli darajada yirikroq molekulyar o'lchamga ega [24,25].

Hozirgi kunga qadar bir necha o'nlab turli neuropeptidlar aniqlangan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos biofunktsional rol o'ynaydi va sinaptik plastiklik jarayonlarini modulyatsiya qiladi. Neyrobiologik adabiyotlarda keltirilgan dalillar bir muhim qonuniyatni ochib beradi: bitta presinaptik neyron postsinaptik neyron bilan o'zaro ta'sirlashuv jarayonida bir vaqtning o'zida bir necha turdagi neurotransmitterlarni ajratib chiqarishi mumkin, bunda har bir mediator alohida signal kanali sifatida ishlaydi va o'ziga xos funktsional vazifani bajaradi. Mazkur ko'p kanalli neyrokimyoviy uzatish mexanizmi neyron to'rlarining axborotni qayta ishlash qobiliyatini sezilarli darajada kengaytiradi hamda biologik neyron tizimlarining yuqori darajadagi murakkabligi va moslashuvchanligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Aynan shu biologik prinsip taklif etilayotgan ko'p vaznli bog'lanishli radial bazisli neyron to'ri modelining nazariy asosini tashkil etadi.

Metodologiya

Ushbu maqolada neyron to'ri modelining yangi turini taklif qilingan. Xususan, mazkur modelni ko'p vaznli bog'langan radial bazis funksiyali neyron to'ri (RBFMC) deb nomlanadi. Bunda ikki neyron orasidagi bog'lanishlar o'lchami bittadan bir nechtagacha kengaytiriladi. Mazkur yondashuvda [1] da keltirilgan ikki neyron orasidagi ma'lumot almashinuvi tamoyilidan foydalaniladi; masalan, ikki neyron ma'lumotni faqat bitta signal orqali emas, balki bir nechta turdagi neurotransmitter signallarini hosil qilish orqali uzatadi. RBFMC modelidagi yuqori o'lchamli bog'lanishlarning har bir alohida bog'lanishi turli neurotransmitter turlariga mos keladi. Xususan, yangi modelda ikki neyron orasidagi bog'lanish ko'p o'lchamli hisoblanadi, hozirda qo'llanilayotgan barcha neyron to'ri modellarida esa u bir o'lchamli ko'rinishga ega. RBFMC modelida ikki neyron orasidagi bog'lanishlar modelning umumlashtirish qobiliyatini oshirish maqsadida adaptiv tarzda hamkorlik qilishi va raqobatlashishini ta'minlash uchun yashirin qatlam qiymatlari hamda chiqishlar evristik tarzda aniqlanadi.

RBFMC an'anaviy SNTlariga nisbatan ayrim afzalliklarga ega:

- RBFMC biologik nuqtayi nazardan neurotransmitterlarning xilma-xilligini hisobga oladi. Bu taqdim etilgan RBFMC modelining biologik neyron to'rga ancha yaqinroq tuzilmaga ega bo'lishini ta'minlaydi.

- Taqdim etilgan RBFMC modeli an'anaviy RBF neyron to'rlari bilan taqqoslaganda tasniflash masalalarini yechish uchun yanada aniqroq model sifatida qaralishi mumkin.

Ko'p bog'lanishli RBF neyron to'ri modeli.

Ushbu bo'limda tasniflash masalasi doirasida ko'p bog'lanishli vazn konfiguratsiyalarini o'z ichiga oluvchi radial bazis funksiyali neyron to'rlarning arxitekturaviy asoslari bayon etiladi. Tahlil uch qatlamli topologiyadan tashkil topgan an'anaviy RBF neyron to'ri arxitekturasiga qaratiladi. Odatda, RBF neyron to'ri arxitekturasi ma'lumotlarni qabul qilish uchun kirish qatlamidan, hisoblash jarayonini bajarishda radial bazis funksiyalaridan foydalanadigan oraliq yashirin qatlamdan hamda tasniflash natijasini shakllantirish uchun mo'ljallangan yakuniy Softmax qatlamidan iborat bo'ladi. Tasniflash masalalari uchun ishlab chiqilgan RBF neyron to'ri arxitekturasining prototip konfiguratsiyasi 1-rasmda ko'rsatilganidek, K-o'lchamli chiqish qatlamiga ega. Yashirin qatlamdagi neyronlarda qo'llaniladigan faollashtirish mexanizmi, odatda, kirish ma'lumotlari vektori va unga mos markaz nuqtasi hisoblanadigan Evklid masofasi metrikasi orqali aniqlanadi. Ko'pincha noxiziqli faollashtirish funksiyasi sifatida quyida aniqlangan Gauss funksiyasi $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{c}_m, \sigma_m)$ tanlanadi:

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{c}_m, \sigma_m) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_m\|^2}{2\sigma_m^2}\right) \quad (1)$$

bu yerda $\mathbf{x} \in R^l$ - kirish vektori, $\mathbf{c}_m \in R^l$ - markazlar, σ_m esa m -yashirin neyronning kengligi hisoblanadi. $\|\cdot\|$ - Evklid normasi. Soddalik va qulaylik uchun ushbu parametrlarning barchasini $\boldsymbol{\theta} = [\boldsymbol{\theta}_1, \dots, \boldsymbol{\theta}_M]$ ko'rinishida belgilash mumkin, bunda

$$\boldsymbol{\theta}_m = [\mathbf{c}_m^T, \sigma_m].$$

Faraz qilaylik, o'qitish ma'lumotlari namunalarning P ta juftligi $\{(\mathbf{x}_p, d_p)\}_{p=1}^P$, berilgan bo'lsin, bu yerda $d_p \in R^K$ - P -kirish ma'lumot \mathbf{x}_p uchun kutilgan chiqish qiymatlari, K esa ma'lumotlar to'plamidagi sinflar sonini bildiradi. 1-rasmda keltirilgan an'anaviy RBF neyron to'ri arxitekturasiga muvofiq, \mathbf{x}_p kirish ma'lumoti uchun RBF neyron to'ri modelining k -chiqishi y_{pk} quyidagicha hisoblanadi:

$$y_{pk} = w_{0k} + \sum_{h=1}^H w_{hk} \varphi(x_p, \theta_h) \quad (2)$$

bu yerda w_{0k} - k -chiqish neyronining siljish parametri, w_{mk} esa m -yashirin neyron va k -chiqish birligi orasidagi vazn parametri. U holda an'anaviy RBF to'ri uchun chiqish quyidagicha hisoblanadi:

$$Y = \Phi W \quad (3)$$

bu yerda $Y = [y_1, \dots, y_k]^T$ - $P \times M$ o'lchamli kutilgan chiqish hisoblanadi, $\mathbf{y}_p \in R^K$ - kutilgan chiqish vektori, \mathbf{x}_p - P -kirish ma'lumoti, $\Phi = [1, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_H]$ esa $K \times (M + 1)$ o'lchamli matritsa hisoblanadi.

1-rasm. An'anaviy RBF neyron to'ri tuzilmasi (I ta kirish, M ta yashirin neyron va K ta chiqish birliklari)

Ushbu maqolada yuqorida qayd etilgan xossalarni tasniflash neyron to'ri modeli sifatidagi RBFMC modeliga kengaytiramiz. Ya'ni, tasniflash masalalari uchun to'ri modelida yashirin neyronlar va chiqish bloklari orasida ko'p bog'lanishli yondashuvga ega radial bazisli neyron to'ri modelini quramiz hamda

nohiziqli faollashtirish funksiyasiga (1) ega RBFMC modeli tasniflash masalalarini ixtiyoriy aniqlik bilan yecha olishini ham ko'rsatamiz.

Ushbu yuqorida keltirilgan g'oyadan foydalanib, an'anaviy neyron to'rlaridagi bitta bog'lanish o'rniga ko'p bog'lanishli yondashuvni qo'llaymiz. Shunday qilib, ikki o'lchovli bog'lanish holati uchun taklif etilgan yangi turdagi RBFMC modeli, ya'ni RBFMC-1-2-1 ko'rinishida kodlangan model, 2(b)-rasmda keltirilgan. Ushbu modelda yashirin neyron bilan chiqish bloki orasida ikkita bog'lanishli vaznlar mavjud. Vizual taqqoslash uchun 2(a)-rasmda radial bazis qatlamida 4 ta yashirin neyronga ega an'anaviy RBF neyron to'ri keltirilgan. Endi 2(b)-rasmdagi kabi yashirin qatlam va chiqish qatlami orasida ko'p o'lchovli bog'lanishlar mavjud bo'lgan holni qaraymiz.

2-rasm. (a) 1-4-1 ko'rinishidagi an'anaviy neyron to'ri tuzilmasi. (b) Taklif etilayotgan RBFMC 1-2-1 tuzilmasi.

U holda, RBFMC modeli uchun quyida keltirilgan modelni aniqlashimiz mumkin:

$$y_m = \sum_{m=1}^M \left(w_{0m} + \sum_{h=1}^H w_{h,m} \varphi(\mathbf{x}, \theta_h) \right) \quad (4)$$

bu yerda $h = 1, \dots, H$, RBFMC modelidagi bog'lanish o'lchamini bildiradi; bunda yashirin va chiqish bloklari orasidagi bog'lanishlarni 2 tagacha kengaytirilgan. Bu yerda RBFMC modeli tasniflash masalalari uchun qaralgan. Bu shuni anglatadiki, model K ta sinf uchun K ta chiqishga ega bo'lishi lozim, y_k esa k -sinf uchun chiqish bashorat qiymatini anglatadi. 2(b)-rasmda yashirin va chiqish bloklari orasida 2 ta bog'lanish mavjud ($h = 2$).

3-rasm. Ikki o‘lchamli bog‘lanishga ega taklif etilayotgan RBFMC modelining tuzilmasi.

Hisoblash eksperimentlari

Taklif etilgan RBFMC neyron to‘ri modelining samaradorligini baholash maqsadida uning aniqligi Machine Learning Repository [26] dagi ma‘lumotlar to‘plamlarida taqqoslandi. Modellarni taqqoslash bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘lchamdagi parametrlar bilan bir xil sharoitlarda amalga oshirildi. Parametrlarning o‘lchami shuni anglatadiki, agar an’anaviy RBF neyron to‘rida N-ta yashirin neyron mavjud bo‘lsa, taklif etilgan RBFMC neyron to‘ri modeli uchun N/2-ta yashirin neyron olish talab etiladi. Masalan, 2-rasmda to‘r parametrlarining o‘xshash miqdoriga ega bo‘lgan ikkita modelni ko‘rish mumkin. 4-rasmda taklif etilgan modelning yo‘qotish funksiyasining yaqinlashishi va aniqlik ko‘rsatgichlari. 5-rasmda turli xil ma‘lumotlar to‘plamida taklif etilgan RBFMC modelining turli xil vazn bog‘lanishlar miqdoriga ega holatlarda modelning tasnislash aniqliklari va ularning o‘zaro taqqoslash natijalari keltirilgan. Bunda, 5-rasmda x-o‘qi vazn bog‘lanishlari o‘lchami, y-o‘qi esa model aniqligini bildiradi. Aniqlanishicha, ko‘p bog‘lanishlarga ega taklif etilgan RBFMC to‘ri tuzilmasi yaxshiroq yaqinlashish samaradorligini namoyon etadi.

4-rasm. Taklif etilgan modelning yo‘qotish funksiyasining yaqinlashishi va aniqlik ko‘rsatgichlari.

5-rasm. Turli xil ma‘lumotlar to‘plamida RBFMC modelining turli xil vazn bog‘lanishlar miqdoriga ega aniqligi.

Ma‘lumotlar to‘plamlarida o‘qitish uchun kross-validatsiya sinovi o‘tkazildi. Har bir davr davomida bir nechta o‘qitish namunasiga ega yuz tasviri ma‘lumotlar to‘plami sinflaridagi namunalarning yarmidan foydalanildi. Taklif etilgan model va SVM usulining o‘rtacha aniqligi mos ravishda 98,50% va 97,57% deb baholandi.

Shu bilan birga, taklif etilgan model LFW yuz ma‘lumotlar to‘plamida ham sinovdan o‘tkazildi. Taqqoslash natijalari quyida 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. LFW ma‘lumotlar to‘plamida turli tasniflagichlar bilan olingan taqqoslash natijalari.

Usullar	O‘rtacha aniqlik
DeepFace-ensemble	0.9724 ± 0.0022
DeepID	0.9735 ± 0.0025
ConvNet-RBM	0.9227 ± 0.0037
Taklif etilgan RBFMC modeli	0.9910 ± 0.0025

2-jadval. Turli ma'lumotlar to'plamlarida tanib olish aniqligi natijalari. O'qitish parametrlari, jumladan, epochlar soni barcha modellar uchun bir xil qilib belgilangan.

Usullar	Neyron to'ri	SVM	An'anaviy RBF NT	Taklif etilgan RBFMC modeli
ORL Face	92.50	94.00	95.12	98.25
LFW	95.25	95.50	96.92	99.10
FERET	86.11	74.07	90.81	97.80
SCface	91.50	93.40	93.79	97.30
AR Face	89.20	79.50	89.85	98.10
YALE	90.45	91.70	92.40	95.20

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, taklif etilgan RBFMC arxitekturasi boshqa usullarga nisbatan yuqori tanib olish aniqligini namoyon etadi. Bundan tashqari, taklif etilgan RBFMC modeli an'anaviy RBF to'ridan ham ustun natija ko'rsatadi. Shu sababli, taklif etilgan RBFMC tuzilmasi boshqa algoritmlar bilan taqqoslaganda ancha samarali ekanligini ta'kidlash mumkin.

Xulosa

Ushbu maqolada kognitiv fan sohasidagi tadqiqotlarga muvofiq yangi neyron to'r modeli arxitekturasi taqdim etilgan. Unga ko'ra, o'zaro neyrotransmitterlar biologik neyronlarga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ikki neyron orasida ular turli qiymatlarga ega bir nechta neyrotransmitterlarni ajratib chiqarishi va bir-biriga ma'lumotlar uzatishi ko'rsatilgan. Ushbu biologik yondashuv asosida ikkita o'zaro bog'langan neyronlar orasidagi vaznlar sonini oshirish orqali neyron to'rlarning yangi modeli hamda SNTlarning yangi turi taklif etildi. Sun'iy intellekt modellarida har bir bog'lanish orasida bir nechta aloqa kanallari mavjud deb faraz qilingan. Taklif etilgan neyron to'r modeli biologik neyron to'rlar tuzulmasiga yanada yaqinroq bo'lgan matematik model sifatida qaralishi mumkin.

MINNATDORCHILIK

Muallif O'zbekiston Respublikasi fundamental tadqiqotlar granti tomonidan ko'rsatilgan qo'llab-quvvatlashi uchun minnatdorlik bildiradi (Loyiha kodi № IL-5421101773).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Y. Yin, Z. Han, M. Jian, G. Wang, L. Chen, R. Wang. AMSUnet: A neural network using atrous multi-scale convolution for medical image segmentation. *Computers in Biology and Medicine*. Volume 162, August 2023, 107120, doi:10.1016/j.compbimed.2023.107120.
2. Z. Tagmatova, S. Umirzakova, A. Kutlimuratov, A. Abdusalomov, Y.Ch. Im. A Hyper-Attentive Multimodal Transformer for Real-Time and Robust Facial Expression Recognition. *Appl. Sci.* 2025, 15, 7100. doi:10.3390/app15137100.
3. A. Apicella, F. Isgrò, A. Pollastro, R. Prevete. Adaptive filters in Graph Convolutional Neural Networks. *Pattern Recognition*. 2023, Vol. 144, 109867, doi:10.1016/j.patcog.2023.109867.
4. J. Garí, E. Romero, F. Mazzanti. Learning restricted Boltzmann machines with pattern induced weights. *Neurocomputing*. 2024, Vol. 610, 128469, doi:10.1016/j.neucom.2024.128469.
5. M. Fan, K. Zuo, J. Wang, J. Zhu. A lightweight multiscale convolutional neural network for garbage sorting. *Systems and Soft Computing*. Volume 5, 2023, 200059, doi:10.1016/j.sasc.2023.200059.
6. D. Paradela, O. Romero, B. Berdiñas. Fast deep autoencoder for federated learning. *Pattern Recognition*. Volume 143, November 2023, 109805, doi:10.1016/j.patcog.2023.109805.
7. I. Revin, N. Balabanov, A. Litvintseva. Light-weight ensembling of deep neural models for object recognition in remote sensing data. *Procedia Computer Science*, Volume 229, 2023, pp. 18-27, doi:10.1016/j.procs.2023.12.003..
8. C. Herrera, N. Whittle, M.R. Leek, C. Brodbeck, G. Lee, C. Barcenás, S. Barnes, B. Holshouser, A. Yi, J.H. Venezia. Cortical Networks for Recognition of Speech with Simultaneous Talkers. *Hearing Research*, 2023, 108856. doi:10.1016/j.heares.2023.108856.
9. P. Jackson. Understanding understanding and ambiguity in natural language. *Procedia Computer Science*. Volume 169, 2020, pp. 209-225. doi:10.1016/j.procs.2020.02.138.
10. B. Kolb, I.Q. Whishaw, An introduction to brain and behavior, fourth ed., Worth

Publishers, New York, NY, 2014. ISBN. 978-1429242288.

11. J.M. Lauder, Neurotransmitters as growth regulatory signals: role of receptors and second messengers, *Trends Neurosci.* 16 (6) (1993) 233-240.

12. Ignatev, N.A., Rahimova, M.A. Formation and Analysis of Sets of Informative Features of Objects by Pairs of Classes. *Sci. Tech. Inf. Proc.* 49, 439-445 (2022). doi:10.3103/S0147688222060053.

13. N.K. Long, T.L. Le. Type-2 interval-valued fuzzy reservoir network for autolanding control under uncertainty. *Results in Engineering.* 2025, Vol. 28, 107319, doi:10.1016/j.rineng.2025.107319.

14. F. Zhao, Z. Geng, J. Zhang, T. Xu. A Q-learning-based multi-objective hyper-heuristic algorithm with fuzzy policy decision technology. *Expert Systems with Applications*, 2025, Vol. 277, 127232, doi:10.1016/j.eswa.2025.127232.

15. K. Funahashi. On the approximate realization of continuous mappings by neural networks, 183-192, 1989. doi.org/10.1016/0893-6080(89)90003-8.

16. A.R. Marakhimov, J.K. Kудaybergenov, K.K. Khudaybergenov, U.R. Ohundadaev. A multivariate binary decision tree classifier based on shallow neural network. *Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics*, 2022, vol. 22, no. 4, pp. 725–733. doi: 10.17586/2226-1494-2022-22-4-725-733.

17. N.A. Ignatev, M.A. Rahimova. Formation and Analysis of Sets of Informative Features of Objects by Pairs of Classes // *Scientific and Technical Information Processing.* 2022, vol. 49, pp. 439-445. doi:10.3103/S0147688222060053.

18. Marakhimov, A. R., Khudaybergenov, K. K. Approach to the synthesis of neural network structure during classification. *International Journal of Computing*, 2020. 19(1), 20-26. doi:10.47839/ijc.19.1.1689.

19. V. Kurkova. “Kolmogorov’s theorem and multilayer neural networks,” *Neural Networks*, Vol. 5, Issue 3, pp. 501-506, 1992.

20. V. Maiorov, A. Pinkus, “Lower bounds for approximation by MLP neural networks,” *Neurocomputing*, Vol. 25, pp. 81-91, 1999.

21. V.E. Ismailov. “On the approximation by neural networks with bounded number of neurons in hidden layers,” *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, Vol. 417, Issue 2, pp. 963-969, 2014.

22. G.E. Hinton, Deep belief networks, *Scholarpedia* 4 (5) (2009) 5947.

23. Z. Kurtović, S.D. Arvidsson, J.A. Vazquez-Mora, S. Ye, A.B. Farinotti, N. Simon, E. Krock, L. Haglund, M. Hagemann-Jensen, H. Lund, C.I. Svensson. A novel method to sort and enrich sensory neurons. *Journal of Neuroscience Methods.* 2026, Vol. 433, 110789, doi:10.1016/j.jneumeth.2026.110789.

24. A. Nabil, T.N. Kumar, H. Abbas, F. Almurib. Minimal neuron circuits — Part I: Resonators. *Neurocomputing.* 2026, Vol. 683, 133539, doi:10.1016/j.neucom.2026.133539.

25. J.I. Spencer, Y. Sudarikova, M.J. Devine. Non-canonical roles of lysosomes in neurons. *Trends in Neurosciences.* 2025, Vol. 48, Issue 12, pp. 1023-1038, doi:10.1016/j.tins.2025.10.009.

26. Machine Learning Repository. <https://archive.ics.uci.edu>

